

Danielli Tavares Gonçalves¹ | Elis da Cruz Reis² | Hugo Gabriel de Azevedo³ | Thifani Oliveira Nunes⁴
Claudia Aparecida Costa⁵

ARTIGO 2. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A SUA REGULAÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO: UMA ANÁLISE DA PROTEÇÃO DE DADOS

Artificial Intelligence and Its Regulation in Brazilian Law: An Analysis of Data Protection

Resumo

O presente trabalho visa indicar a relação entre o uso da inteligência artificial no Brasil e o uso de novas tecnologias dentro do arcabouço jurídico, e de como isso impacta a garantia de direitos fundamentais e a proteção de dados da sociedade. Hoje, essas novas tecnologias fazem parte do cotidiano da maioria das pessoas, e é papel do direito acompanhar as demandas sociais, o que tem se mostrado de maneira lenta, ao passo em que a Inteligência Artificial (IA) tem se inserido cada vez mais no cotidiano, e inclusive, no próprio poder Judiciário. Para a concretização deste estudo, adotou-se o método hipotético dedutivo baseado na pesquisa em revisão bibliográfica a qual consiste na consulta, coleta e análise de dados de doutrinas e artigos científicos, reportagens, documentos eletrônicos, legislação, dentre outros materiais existentes. Para então analisar a regulação jurídica das inovações tecnológicas no direito, em especial, o uso da inteligência artificial, que tem apresentado riscos no aspecto da proteção de

Abstract

This study aims to highlight the relationship between the use of artificial intelligence in Brazil and the adoption of new technologies within the legal framework, as well as how this impacts the guarantee of fundamental rights and data protection for society. Today, these new technologies are part of the daily lives of most people, and it is the role of law to keep up with social demands—a process that has proven slow—while Artificial Intelligence (AI) is increasingly integrated into everyday life, including the Judiciary itself. To conduct this study, the hypothetical-deductive method was adopted, based on bibliographic review research, which involves consulting, collecting, and analyzing data from doctrines, scientific articles, reports, electronic documents, legislation, and other existing materials. The study then examines the legal regulation of technological innovations in law, focusing particularly on the use of

¹ Estudante do curso de Direito no Centro Universitário Ingá (UNINGÁ), e-mail: daniellitgoncalves@hotmail.com. ORCID:

² Estudante do curso de Direito no Centro Universitário Ingá (UNINGÁ), e-mail: daniellitgoncalves@hotmail.com. ORCID:

³ Estudante do curso de Direito no Centro Universitário Ingá (UNINGÁ), e-mail: hg_gabriel@hotmail.com. ORCID:

⁴ Estudante do curso de Direito no Centro Universitário Ingá (UNINGÁ), e-mail: thifani_nunes@hotmail.com. ORCID:

⁵ Doutora pelo programa de Direitos da Personalidade do Centro Universitário de Maringá (UNICESUMAR), tendo como pesquisa os instrumentos de efetivação dos direitos da personalidade. Mestre em Direitos da Personalidade pelo Centro Universitário de Maringá (UNICESUMAR). Docente do curso de Direito no Centro Universitário INGÁ (UNINGÁ) e da Faculdades UNIFATECIE. Advogada em Maringá, e-mail: claudiaclopes@outlook.com. ORCID:

direito ao uso de imagem e direito autoral da sociedade. A presente pesquisa se preocupou ainda, acerca do grande avanço de novas tecnologias e da falta de regulação sobre a utilização dessas ferramentas, em especial a IA. Em conclusão, tem-se a utilização da inteligência artificial no âmbito jurídico, e diante desse cenário, o direito deve avançar conjuntamente com a chegada de novas tecnologias, e que pela inadequação das normas de direito vigentes hoje, é necessário aprimoramento para a regulação do uso da IA, de forma que venha sempre a garantir os direitos fundamentais.

artificial intelligence, which has posed risks in areas such as image rights and copyright protection. The research also addressed the significant advancement of new technologies and the lack of regulation regarding the use of these tools, especially AI. In conclusion, the study emphasizes the use of artificial intelligence in the legal field and underscores the need for law to advance alongside the arrival of new technologies. Given the inadequacy of current legal norms, it is essential to improve regulation of AI usage to ensure the continuous protection of fundamental rights.

Palavras-Chave: Inteligência Artificial. Proteção de Dados. Regulação Jurídica. Direitos Fundamentais. Inovação Tecnológica.

Keywords: Artificial Intelligence. Data Protection. Legal Regulation. Fundamental Rights. Technological Innovation.

SUMARIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. CONSIDERAÇÕES SOBRE A LEI DE DIREITOS AUTORAIS (LEI Nº 9.610/98). 3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 13.709/2018). 4. INTELIGENCIA ARTIFICIAL E SUA REGULAÇÃO. 5. A APLICAÇÃO DA INTELIGENCIA ARTIFICIAL NO DIREITO. 6. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.

1. INTRODUÇÃO

A busca pelo desenvolvimento de novas tecnologias no mundo moderno não é novidade, razão pela qual se observa a implementação de cada vez mais dispositivos dotados de inteligência artificial no cotidiano da sociedade de modo geral.

O Brasil é signatário do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), e da Convenção de Paris (1883), que deu origem ao Sistema Internacional da Propriedade Industrial, que propõe estudos pioneiros aos diferentes sistemas jurídicos relativos à propriedade industrial.

A partir da década de 2000 houve um marco na popularização de computadores, mas principalmente da internet, posteriormente os smartphones, o que fez com que a sociedade tivesse acesso às novas tecnologias. O uso de smartphones já é uma realidade cotidiana, e atividades das mais simples, como trafegar no trânsito utilizando a localização com o GPS, oferecendo opção de trajetos, velocidades, radares, ações policiais etc., e tudo isso a partir de diversas fontes de dados e informações.

Existe então uma nova relação com os aparelhos eletrônicos e dispositivos tecnológicos, especialmente com a inserção do uso da internet, e cada vez mais esses dispositivos “ouvem” o que seus usuários dizem, e apresentam opções divergentes com a decorrência de viagens das palavras ditas., conforme afirma Larissa Baroni (2016).

Trata-se de uma nova era, que se move em torno de dados tecnológicos, e nesse aspecto, necessária se faz a análise da forma

como essas informações são processadas, e de como o uso da IA e novas tecnologias tem se mostrado na inserção do território jurídico, em especial, no âmbito judiciário, e de que forma tem se tratado o tema nos Tribunais e até mesmo as discussões acerca da regulação do uso dessas novas tecnologias.

A Lei de Direitos Autorais (9.610/1998) trata sobre a garantia da proteção de produção cultural, que são os direitos patrimoniais e os direitos morais, o primeiro vinculado ao que pode ser transferido a terceiros, relaciona-se a questões pecuniárias e econômicas, já os direitos morais, dizem respeito a autoria da obra, que são irrenunciáveis e intransferíveis, previsto no Art. 11 da Lei, o autor é definido com pessoa física. Já a Lei Geral de Proteção de Dados (13.709/2018) surge com o objetivo de proteger os direitos de privacidade e os direitos fundamentais de liberdade, e ainda o texto define o que são ditos os dados pessoais, baseado nessas premissas, o presente trabalho tem como objetivo analisar a garantia de proteção ao direito privado de imagem e autoral, com utilização da IA no cotidiano da sociedade.

Em 29 de setembro de 2021, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 21/20, conforme aponta em matéria feita por Piovesan (2021), que estabelece o marco legal para o uso da IA no Brasil, e delimita o conceito dela. Porém, até o presente momento, não existe legislação vigente que regule sobre o uso da inteligência artificial, o Projeto de Lei, recentemente proposto pelo Senador Rodrigo Pacheco (PSD/MG), PL nº 2338/2023, de 03 de maio de 2023, que

dispõe justamente sobre o uso da inteligência artificial, é o mais atual projeto proposto, porém, encontra-se ainda em tramitação.

Importante salientar, que os institutos do direito brasileiro, foram criados e consolidados muito do surgimento da internet e das novas tecnologias, portanto, quando se trata de assuntos recém-chegados na esfera jurídica, necessária atenção deve ser dada em relação a análise dessas novas perspectivas que já fazem parte do cotidiano, de modo geral.

É nesse sentido, em que o Direito e a evolução da tecnologia com a implementação do uso da IA se entrelaçam, tendo em vista que é fundamental que o ordenamento jurídico seja capaz de responder às novas vivências tecnológicas sociais, aos desafios que a inteligência artificial traz a sociedade, e a forma como o direito autoral e da imagem devem ser preservados, conforme é o que manda a nossa Carta Magna vigente.

Diante desse contexto, a presente pesquisa foi feita através de uma revisão bibliográfica a qual consiste na consulta, coleta e análise de dados de doutrinas e artigos científicos, reportagens, documentos eletrônicos, legislação, dentre outros materiais que existem, acerca do uso da IA, e de que modo o uso desenfreado pode causar danos ao direito de imagem e direitos autorais dos cidadãos.

Deste modo, que o presente trabalho pretendeu buscar respostas de como o uso da IA deve combinar a promoção da inovação tecnológica, e do desenvolvimento econômico, incluindo, o pleno respeito aos direitos humanos, com base principalmente na análise

da Lei nº 9.610/98 (Lei dos Direitos Autorais), Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).

2. CONSIDERAÇÕES SOBRE A LEI DE DIREITOS AUTORAIS (LEI Nº 9.610/98)

A Lei de Direitos Autorais (1998) traz em seu artigo 11, a definição do autor de obras intelectuais: Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica. Parágrafo único. A proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos casos previstos nesta Lei. A primeira pergunta que se faz, é: E quando a obra intelectual é criada por uso de Inteligência Artificial?

No artigo 1.228 do Código Civil de 2002 observou-se a análise de propriedade não pode ser feita de maneira exclusivamente jurídica, sendo indispensáveis as considerações acerca de fatores históricos e sociais, para a contribuição de um conceito de determinada realidade social, no aspecto tecnológico, sendo que o artigo dispõe: O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

A respeito da proteção do direito autoral no Brasil, esse instituto tem protegido obras resultantes da criação de programas de computador, como afirma Barbosa (2018 p. 40):

[...] se a obra de arte já foi caracterizada pelo puro e livre espírito criativo do artista, que expressava sua verdade, sua individualidade, externalizava uma parcela do

seu dasein através de produtos personalíssimos e infungíveis, observa-se uma infeliz tendência à erosão do filtro da originalidade, em virtude dos paradigmas da lógica de mercado.

O autor ainda faz uma breve análise sobre o conteúdo mínimo da originalidade e plágio, e afirma que: “a propriedade intelectual não tem como certo protagonista como acossamento aos investimentos, mas sim, o entendimento legal é como uma obrigação de resultado e não uma obrigação de meio”. (BARBOSA, p. 43)

Conforme se observa em julgado do Superior Tribunal de Justiça, o Recurso Especial nº 964.404/ES de 2011:

III - O âmbito efetivo de proteção do direito à propriedade autoral (art. 5º, XXVII, da CF) surge somente após a consideração das restrições e limitações a ele opostas, devendo ser consideradas, como tais, as resultantes do rol exemplificativo extraído dos enunciados dos artigos 46, 47 e 48 da Lei 9.610/98, interpretadas e aplicadas de acordo com os direitos fundamentais. (BRASIL, 2013)

Portanto, tão importante compreender o texto legal é, compreender ainda as relações sociais existentes quando a legislação é criada e debatida, e ainda aplicada, e nesse aspecto, o interesse pela apropriação de produtos criados por IA pela atual legislação vigente, é da pessoa física.

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 13.709/2018)

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) foi aprovada em 2018 e regulamenta acerca do tratamento de dados pessoais nos meios digitais, além de destacar a proteção dos direitos fundamentais da privacidade e liberdade, no Brasil. Dentre as novidades trazidas com a aprovação desta Lei, tem-se a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), uma agência reguladora que tem como finalidade analisar o uso incorreto de dados, além de aplicar penalidades.

Nesse sentido, o autor Pietro Perlingieri (2008, p. 77), atenta para a necessidade de compreender o uso de dados pessoais, no qual:

“os interesses das pessoas identificáveis mediante a referência direta ou indireta às informações fornecidas adquirem importância e exigem tutela.”

É justamente esta preocupação que a LGPD no rol de seu artigo 2º, traz um conjunto de valores diretamente ligados a dignidade da pessoa humana em concordância com a Constituição Federal em seu artigo 1º, III, igualmente traz ainda em seu artigo 5º, X, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem da pessoa, elementos relacionados à personalidade da pessoa. Ainda, no inciso XII do mesmo artigo, importante destacar que se pressupõe a autorização do titular para que seja realizado tratamento de seus dados pelo operador:

“[...] manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada” (BRASIL, 2018).

Em 2019, foi editada a LGPD, em relação a proteção de dados pessoais e para a elaboração a ANPD, e que com isso, a Lei passa a advertir que o compartilhamento de dados pessoais para fins de execução de políticas públicas deve ser amparado e regulamentado por Lei.

Uma das sanções previstas na LGPD, em seu artigo 52, é que os agentes de tratamento de dados, caso cometidas infrações em relação a norma mencionada, ficam sujeitos as sanções administrativas, que vão de simples advertências até multa de até R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), por cometimento de infração. Para aplicação dessa sanção, a Lei prevê a possibilidade de ampla defesa e contraditório, além de prever ainda, a suspensão parcial do funcionamento do banco de dados e do exercício da atividade.

Portanto, com a implementação da LGPD no Brasil, houve a inclusão de mecanismos para regular o uso irregular da Inteligência Artificial no país, além disso, permitir elevar a discussão por via judicial, quando necessário. Ainda que não existam respostas claras e definitivas para todos os questionamentos trazidos pela IA até o presente momento, é fundamental determinar

diálogos abertos entre as novas tecnologias e as garantias previstas pela legislação, a fim de que empresas e pessoas criadoras e usuárias da IA, possam atuar com ética e transparência projetando um futuro sustentável aos direitos de todos.

4. INTELIGENCIA ARTIFICIAL E SUA REGULAÇÃO

O campo da regulação da IA será referenciado por sua definição, em um sentido mais amplo e específico, direcionado ao “futuro atual” em que consta a tentativa da regulação da IA. Primeiramente, entende-se por Inteligência Artificial, um conjunto de dispositivos, algoritmos e técnicas computacionais, além de métodos matemáticos e estatísticos, com capacidade de simulação, reprodução e representação de algum registro de certas capacidades cognitivas dos seres humanos.

O matemático britânico Allan Turing publicou um artigo década de 1950, no qual formulou pela primeira vez a questão: “Pode uma máquina pensar?”, além disso, Turing formulou um teste chamado “Teste de Turing”, que foi um dos pioneiros e popularizou o que chamamos de Inteligência Artificial nos anos seguintes, e que de fato, a Inteligência Artificial apenas ganhou impulso com a era dos computadores, motivado pela evolução da internet, com a inovação de novas tecnologias e novos algoritmos¹.

¹ “Em essência, o teste de Turing estabelece o seguinte critério para decidirmos se uma máquina pensa: se o comportamento de uma máquina for indistinguível daquele exibido por um ser humano, não há razão para não atribuir a essa máquina a capacidade de pensar. No caso,

o comportamento que estaria sendo perfeitamente simulado é o comportamento verbal. Resumindo, o teste de Turing é quando um ser humano interage com um computador sem sabê-lo e se a pessoa não perceber que

Dentro da estrutura da IA, existe uma classe específica chamada machine learning, em português, aprendizado (ou aprendizagem) de máquina, que possui um potencial impacto na esfera jurídica. O machine learning consiste em algoritmos de computador que tem capacidade de aperfeiçoar, ou “aprender”, ao longo do tempo de sua vida útil, o seu desempenho em alguma atividade, segundo Harry Surden (2023, p.6) Esse tempo normalmente é utilizado, para detectar padrões em dados com o objetivo de automatizar tarefas complexas ou fazer previsões. Contudo, a IA surge também como solucionadora de problemas, servindo inclusive, como assistente pessoal, tal como utilizada no dia a dia: já conhecidas Alexa e Siri.

Para Vanice Valle (2020, p. 179-200), a IA pode ser representada como:

Uma das definições de IA se refere ao uso de mecanismos informatizados que mimetizam as operações intelectuais humanas. A potencial superioridade da criatura sobre o criador é defendida por alguns, a partir do argumento de que a primeira seria capaz de superar a falibilidade inerente ao segundo. No domínio das relações com a Administração, sempre vista como também falível, se não intrinsecamente perversa, o afastamento do erro

está interagindo com uma máquina, o teste estará aprovado, e esta aprovação demonstrará que a máquina tem inteligência artificial, salientando que esta (a máquina) está escondida.”

enquanto possibilidade decisória parece ser um objetivo mais do que desejável. O desafio, todavia, consiste em saber se os momentos em que o homem se afasta da racionalidade cartesiana dos padrões extraídos de experiências pretéritas, rejeitando uma predição de resultados com base neles estabelecida, se constituem efetivamente falhas.

Outra definição seria a de que a Inteligência Artificial:

É a tecnologia informática desenvolvida com o intuito de oferecer soluções para perguntas humanas, com crescente probabilidade estatística de acerto, questões cujas respostas exigem a simulação da capacidade humana de raciocinar, perceber, tomar decisões e resolver problemas. (BARRETO JUNIOR; VENTURI JUNIOR, p. 337).

Com a chegada e o avanço de novas tecnologias, houve uma preocupação por parte do judiciário e de doutrinadores, com a proteção dos direitos humanos, conforme aponta o escritor Felipe Barcarollo:

Para sistemas de IA que operam com o processo de tomada de decisão, é premissa inarredável a

Disponível em: <https://direitoeti.emnuvens.com.br/direitoeti/article/view/38/36>. Acesso em: 28 set. 2023

transparência judicial, pois, a qualquer tempo, e desde que solicitado por alguma autoridade competente, o sistema deve fornecer explicação satisfatória e auditável. Importante salientar também que os analistas e projetistas de sistemas de IA são responsáveis pelas implicações morais de seu uso indevido e ações duvidosas. Sistemas de IA devem ser projetados para garantir que seus objetivos estejam alinhados aos valores humanos, e devem ser concebidos e operados em respeito à dignidade humana, direitos, liberdades e diversidade cultural. A privacidade pessoal deve ser preservada, pois as pessoas devem ter o direito de acessar, gerenciar e controlar os dados que geram. (2021, p.263)

Na mesma esteira, no ano de 2020, o CNJ (Conselho Nacional de Justiça), se pronunciou a respeito da Inteligência Artificial, por meio da Resolução nº 332/2020, que dispõe sobre a “ética, transparência e governança na produção e uso de Inteligência Artificial no Poder Judiciário”. É possível perceber a preocupação do Conselho com os riscos da utilização da Inteligência Artificial pela justiça brasileira, incluindo que necessariamente os sistemas sejam compatíveis com os direitos fundamentais, conforme dispõe os artigos 4º e 5º da Resolução:

Art. 4º No desenvolvimento, na implantação e no uso da

Inteligência Artificial, os tribunais observarão sua compatibilidade com os Direitos Fundamentais, especialmente aqueles previstos na Constituição ou em tratados de que a República Federativa do Brasil seja parte.

Art. 5º A utilização de modelos de Inteligência Artificial deve buscar garantir a segurança jurídica e colaborar para que o Poder Judiciário respeite a igualdade de tratamento aos casos absolutamente iguais. (BRASIL, 2020).

Recentemente, no mês de junho de 2023, o Parlamento Europeu aprovou um projeto para regular o uso da IA, na União Europeia, que se iniciará uma discussão entre os 27 países do bloco. A norma foi aprovada por unanimidade, e incluiu a proibição do uso generalizado de sistemas automáticos de reconhecimento facial em locais públicos. A norma também define requisitos especiais para os sistemas ChatGPT, a meta é lançar o acordo com os países integrantes do bloco até o final deste ano, afirma a Agência de Notícias Francesa AFP (2023).

Um dos principais desafios para a regulação para o regramento jurídico do chamado machine learning se dá, quando os valores da própria sociedade contemporânea passam a ser discriminatórios, e nesse caso, o direito atua como forma de punir tais expressões. Mas muito embora as expressões discriminatórias não sejam feitas de maneira consciente, a tecnologia é caracterizada pelas desigualdades que se expressa, como aponta Flávio Pereira:

[...] Visto que a diversidade não caracteriza a composição humana das esferas decisórias, a inteligência artificial discriminatória prossegue gerando impactos profundos e múltiplos. O racismo digital e a inteligência artificial discriminatória eliminam não apenas a democracia, mas impedem o surgimento de novos talentos negros, indígenas, de profissionais com deficiência, mulheres e LGBTQIA+, na medida em que transformam a internet num espaço digital restrito, racista e um espelho da sociedade e dos contextos não digitais...O pensamento de Djamilia Ribeiro reforça nossa visão e crítica em relação às empresas de tecnologia: a internet constitui-se atualmente num dos principais veículos para a construção da cidadania. Não é cabível, tampouco admissível, que perdurem casos de inteligência artificial discriminatória [...]

A Inteligência Artificial constitui um objeto de estudo de alta complexidade, o que deverá ser considerado com máxima cautela ao propor forma de regulação, é necessário o equilíbrio entre a dignidade dos consumidores e o crescimento econômico, afirma Ana Catarina Alencar (2022, p. 22).

Atualmente, segundo a própria autora, não existe uma legislação internacional que seja projetada especificamente para regulamentar o uso da Inteligência Artificial, o que ocorre, são iniciativas legislativas esparsas em vários países.

No Brasil, são várias as tentativas de regularizar a Inteligência Artificial, e entendendo a necessidade dessa regulamentação, nos últimos anos, podemos citar pelo menos cinco projetos de Lei que tramitam no Poder Legislativo, sobre a matéria em nível federal: PL n. 5.051/2019, de autoria do Senador Styvenson Valentim; PL n. 21/2020, este o mais atualizado em nível de tramitação, de autoria do Senador Eduardo Bismarck; PL n. 240/2020, atualmente arquivado, de autoria do Deputado Federal Leo Moraes; PL n. 872/2021, de autoria do Senador Eduardo Gomes, e PL nº 2.338/2023 de autoria do Senador Rodrigo Pacheco.

Ambos os projetos contemplam a preocupação com o poder de decisão exercido pelo ser humano nessa realidade, trazendo na essência desses projetos, princípios fundamentais, diretos e deveres das partes envolvidas.

5. A APLICAÇÃO DA INTELIGENCIA ARTIFICIAL NO DIREITO

O que se busca no presente tópico, é abordar como a IA se aplica conjuntamente com o ordenamento jurídico, portanto, o texto não discorrerá sobre o enfoque das várias vertentes possíveis da IA nas suas mais diversas áreas e definições, mas sim, sobre como ela vem sendo utilizada no âmbito do ordenamento jurídico.

No Brasil, um marco importante para a IA, foi a instituição do processo eletrônico, com a Lei nº 11.419/2006 que segundo o CNJ:

O uso de TI na racionalização dos processos pelos tribunais

já é uma realidade que o Poder Judiciário brasileiro enfrenta nos últimos anos. O processo eletrônico, já utilizado STJ e no STF está inserido nas graduais e profundas mudanças da gestão dos processos judiciais no Brasil e é um exemplo muito significativo de como a tecnologia da informação pode tornar a prestação jurisdicional mais eficiente e transparente. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2017, p. 11).

Nesse aspecto, é relativamente recente o uso de IA no Brasil nas rotinas jurídicas, em especial no Poder Judiciário. Em pesquisa feita recentemente pela Fundação Getúlio Vargas (2023, p.57) existiam no ano de 2022, 64 projetos de IA sendo desenvolvidos, entre os casos, merece destaque o projeto Víctor, do Supremo Tribunal Federal, que tem como objetivos principais: reduzir o tempo de tramitação dos processos, aprimoramento e agilidade na consulta processual e jurisprudencial, e o tratamento isonômico das discussões apresentadas no Poder Judiciário no Brasil (2023).

O Tribunal Superior Eleitoral foi incumbido a proferir importantes decisões nos últimos anos, em especial em matéria de liberdade de expressão no campo intelectual, através de veiculações proferidas na web, conteúdos reais que eram distorcidos, e importante medida tomada por esse TSE, foi a Resolução nº 23.714/2022 que dispõe sobre o enfrentamento à desinformação que atinja a integridade do processo eleitoral, dentre qual o artigo 6º tem destaque:

Art. 6º É vedada, desde quarenta e oito horas antes até vinte e quatro horas depois da eleição, a veiculação paga, inclusive por monetização, direta ou indireta, de propaganda eleitoral na Internet, em sítio eleitoral, em blog, em sítio interativo ou social, ou em outros meios eletrônicos de comunicação da candidata ou do candidato, ou no sítio do partido, federação ou coligação (art. 7º da Lei n. 12.034, de 29 de setembro de 2009). § 1º Verificado descumprimento da vedação a que se refere o caput, o Tribunal Superior Eleitoral, em decisão fundamentada, determinará às plataformas a imediata remoção da URL, URI ou URN, sob pena de multa de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) a R\$ 150.000,00 (cem e cinquenta mil reais) por hora de descumprimento, a contar do término da primeira hora após o recebimento da notificação. (BRASIL, 2022).

Pode-se afirmar, através do conceito definido de IA hoje, no qual consiste em simular a própria inteligência humana, inclusive processos cognitivos, e além disso, ter autonomia decisória, que é também, uma ferramenta que contribui para a celeridade do processo jurídico, e a evolução do direito em si, para Taulli, os sistemas da IA, adquirem conhecimento próprio ao extrair padrões de dados dos quais já foram processados, possibilitando ao computador lidar com problemas que demandam grau de conhecimento do mundo real, com capacidade de tomar decisões que aparentam subjetividade. E nesse contexto, imprescindível que a IA se mantenha em supervisão humana.

Recentemente em uma audiência pública que tratava sobre o Marco Legal da Inteligência Artificial, o Ministro do STJ, Ricardo Villas Bôas participou com o intuito de discutir o PL nº 2.338/2023 e externou a seguinte preocupação:

"A ideia que presidiu o trabalho da comissão é a criação de um marco legal com um duplo objetivo. O primeiro eixo visa criar direitos para a proteção do elo mais vulnerável de todas as pessoas afetadas pela inteligência artificial que já é usada no nosso dia a dia. O segundo eixo consiste em definir, com base no modelo europeu de regulação geral da inteligência artificial, alguns riscos e deveres de conduta para os operadores da inteligência artificial". (BRASIL, 2023)

Destaca-se, portanto, que o direito será marcado por essa nova fase, a era digital, e que será impulsionada por um conjunto de tecnologias como a IA, robôs, programas avançados com o uso da internet, e verifica-se ao passo em que, com isso, será necessário a busca pela regulação própria do uso dessas novas tecnologias, sempre em busca de avançar no sentido tecnológico, juntamente com a garantia e proteção dos direitos fundamentais.

6. CONCLUSÃO

Com o decorrer dos anos, e a velocidade do acesso à informação, lança-se desafios aos operadores da Lei, no sentido de acompanhar o surgimento de novas

tecnologias ao passo em que, necessária sua regulamentação, nesse aspecto, é impossível fechar os olhos para o avanço digital no tempo, o que se demonstra necessária interrogações e preocupações ético-jurídicas.

O cenário atual no Brasil, é que hoje o Poder Judiciário tem se utilizado da IA para melhorias nos processos judiciais, ao mesmo tempo, tem-se ainda, uma preocupação no sentido de regulamentar o uso dessa IA de maneira que, não afete, ou atinja de menor grau possível, a proteção de dados da sociedade, combatendo até propagação de desinformação e discursos discriminatórios feitos pela IA.

A partir dessa nova perspectiva sobre a IA, não se pode negar que o futuro do Direito está entrelaçado ao uso das novas tecnologias, e partir das quais, se torna possível alcançar maior efetividade e qualidade em andamento nos processos judiciais, em observância as garantias constitucionais.

Por certo, muitas pesquisas deverão ser feitas para que se tenha um melhor entendimento das formas de regulamentar o uso de novas tecnologias, incluindo a Inteligência Artificial, e, mesmo sabendo que o assunto do presente trabalho proposto ainda está em pauta, provavelmente sua discussão se alongará por muito tempo, é possível, que muito em breve estas observações aqui apontadas estejam desatualizadas. Entretanto, ainda assim consideramos importante apresentar uma contextualização até o presente momento, e que poderá auxiliar os futuros pesquisadores, a compreenderem sobre como a regulamentação do uso da

Inteligência Artificial se deu até o presente momento.

REFERENCIAS

AFP, Agência de Notícias Francesa. *Parlamento Europeu aprova projeto para regulamentar a IA.* Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/tecnologia/parlamento-europeu-aprova-projeto-para-regulamentar-uso-de-ia/>. Acesso em: 26 set. 2023.

ALENCAR, Ana Catarina. *Inteligência Artificial, Ética e Direito: Guia prático para entender o novo mundo.* São Paulo: Expressa, 2022.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Originalidade em Crise.* Revista Brasileira de Direito Civil – RBDCivil. Belo Horizonte, vol. 15, p. 33-48, jan./mar, 2018. Disponível em: <https://rbdcivil.ibdcivil.org.br/rbdc/article/view/204/195>. Acesso em: 26 set. 2023.

BARONI, Larissa Leiros. *Google, Apple, Facebook: as empresas ouvem o que você fala?* São Paulo, 2016. Disponível em: <https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2016/10/17/google-apple-facebook-eles-ouvem-o-que-voce-fala.htm>. Acesso em: 11 out. 2023.

BARCAROLLO, Felipe. *Inteligência Artificial: Aspectos éticos-jurídicos.* São Paulo: Almedina, 2021.

BARRETO JUNIOR, Irineu Francisco; VENTURI JUNIOR, Gustavo. *Inteligência Artificial e seus Efeitos na Sociedade da Informação.* In: LISBOA, Roberto Senise (coord.). *O Direito na Sociedade da Informação IV: movimentos sociais, tecnologia e a atuação do Estado.* São Paulo: Almedina, 2020.

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1998.* Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 29 ago. 2023.

Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018: *Lei Geral de Proteção de Dados.* 2018.

Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 24 ago. 2023.

Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998: *Consolida a legislação sobre os Direitos Autorais.* 1992. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm. Acesso em: 24 ago. 2023.

Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. *Código Civil.* Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 26 set. 2023.

Resolução n. 332 de 2020. Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Brasília, DF. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3429>. Acesso em: 28 set. 2023.

Resolução nº 23.714 de 2022. Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Brasília, DF. Disponível em: <https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2022/resolucao-no-23-714-de-20-de-outubro-de-2022>. Acesso em: 3 out. 2023.

Lei nº 11.419 de 19 de dezembro de 2006. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11419.htm. Acesso em: 4 out. 2023.

Recurso Especial nº 1.371.835 - SP (2011/0280872-6). Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Brasília, 2013. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/MON?seq=31289962&tipo=0&nreg=201102808726&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20130930&formato=PDF&salvar=false>. Acesso em: 26 set. 2023.

Projeto de Lei nº 2338, de 2023. Brasília, 2023. Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/157233#tramitacao_10494842. Acesso em: 24 ago. 2023.

Conselho Nacional de Justiça. *Sumário Executivo, Justiça Pesquisa: políticas públicas do Poder Judiciário.* Brasília, 2017.

Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2018/01/8fca1c5a0d1bac23a1d549c6f590cfce.pdf>. Acesso em: 4 out. 2023.

Supremo Tribunal Federal. *STF finaliza testes de nova ferramenta de Inteligência Artificial.* Brasília, 2023. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=507120&ori=1>. Acesso em: 3 out. 2023.

Superior Tribunal de Justiça. *Ministro Cueva participa de audiência pública interativa sobre o marco legal da inteligência artificial.* Brasília, 2023. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/05062023-Ministro-Cueva-participa-de-audiencia-publica-interativa-sobre-o-marco-legal-da-inteligencia-artificial-.aspx>. Acesso em: 4 out. 2023.

PEREIRA, Flávio de Leão Bastos; RODRIGUES, Rodrigo Bordalo. *Compliance em Direitos Humanos, Diversidade e Ambiental.* São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 279. Coleção Compliance. Coordenação de Irene Patrícia Diom Nohara e Luiz Eduardo de Almeida.

PERLINGIERE, Pietro. *O direito civil na legalidade constitucional.* Tradução de Maria Cristina de Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

PIOVESAN, Eduardo. *Câmara aprova projeto que regulamenta o uso da inteligência artificial.* Brasília, 2021. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/811702-camara-aprova-projeto-que-regulamenta-uso-da-inteligencia-artificial>. Acesso em: 24 ago. 2023.

SALOMÃO, Luís Felipe (coord.). *Inteligência artificial: tecnologia aplicada à gestão dos conflitos no âmbito do Poder Judiciário brasileiro.* 2. ed. [Rio de Janeiro]: FGV Conhecimento, Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário, 2022. Disponível em: https://ciapj.fgv.br/sites/ciapj.fgv.br/files/relatorio_ia_2fase.pdf. Acesso em: 3 out. 2023.

SURDEN, Harry. *Machine Learning e o direito.* Disponível em: <https://suprema.stf.jus.br/index.php/suprema/article/view/212/96>. Acesso em: 28 set. 2023.

TAULLI, Tom. *Introdução à Inteligência Artificial.* São Paulo: Novatec, 2020.

VALLE, Vanice Lírio do. *Inteligência artificial incorporada à administração pública: mitos e desafios teóricos.* A&C: revista de direito administrativo & constitucional. Belo Horizonte, v. 20, n. 81, p. 179-200, jul./set. 2020. Disponível em: <http://www.revistaaec.com/index.php/revistaaec/article/view/1346/863>. Acesso em: 28 set. 2023.